

УДК 621.311

ҚАРАЖАНБАС ЭНЕРГИЯ ТОРАБЫН ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕСІНІҢ АВАРИЯҒА ҚАРСЫ АВТОМАТИКА ПРИНЦИПТЕРІ МЕН ҚҰРАЛДАРЫ

АУТАЛИПОВ ДІНМУХАМЕД НУРЛАНҰЛЫ

«Электроэнергетикалық жүйелер» БББ
«Ғ. Дәукеев атындағы АЭЖБУ» КЕАҚ
Алматы қ., ҚР

УМБЕТКУЛОВ ЕРТУГАН КОЖАГУЛОВИЧ

қауымдастырылған профессор,
техника ғылымдарының кандидаты,
«Ғ. Дәукеев атындағы АЭЖБУ» КЕАҚ
Алматы қ., ҚР

Аннотация: Мақала Қаражанбас энергия торабын электрмен жабдықтау жүйесінде қолданылатын апатқа қарсы автоматикасының құрылу және жұмыс істеу принциптерін талдауға арналған. Электр желісінің архитектурасы, негізгі апаттық әсерлер, микропроцессорлық қорғаныс құрылғыларының ерекшеліктері және энергетикалық режимнің тұрақтылығын қамтамасыз етудегі цифрландырудың рөлі қарастырылады. Зақымдануларды уақтылы анықтау мен апатқа қарсы әрекеттердің кешенді логикасы мұнай өндіру объектілерінің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі шешуші факторлар екені негізделеді.

Кілт сөздер: апатқа қарсы автоматика, электрмен жабдықтау жүйесі, энергия торабы, микропроцессорлық қорғаныс, селективтілік, жиіліктік жүктемені түсіру, резервті автоматты қосу, SCADA, цифрландыру

Қаражанбас энергия торабы мұнай өндірудің барлық негізгі және қосалқы технологиялық процестерін электр энергиясымен үздіксіз қамтамасыз ететін өндірістік энергожүйе болып табылады. Мұндай объектілерде электрмен жабдықтаудың сенімділігі қабаттық қысымды ұстап тұру жүйелерінің, ұңғымалық және магистральдық сорғы станцияларының, мұнайды дайындау, жинау, тасымалдау қондырғыларының тұрақты әрі қауіпсіз жұмысын анықтайды. Электр энергиясындағы қысқа мерзімді үзілістердің өзі технологиялық режимнің бұзылуына, жабдықтардың тоқтап қалуына, қайта іске қосу кезінде қосымша механикалық әрі электрлік жүктемелердің пайда болуына әкелуі мүмкін.

Қаражанбас энергия торабына тән ерекшеліктердің біріне электр беріліс желілерінің едәуір ұзындығы, жүктемелердің кең аумақта шашыраңқы орналасуы және климаттық факторлардың қолайсыздығы жатады. Мұндай жағдайларда желілерде қысқа тұйықталулардың, оқшауламаның бұзылуының, уақытша зақымданулардың пайда болу ықтималдығы жоғары болады. Сонымен қатар мұнай өндіруде қолданылатын электрқозғалтқыштардың басым бөлігі асинхронды типке жатады, іске қосу кезінде номинал токтан бірнеше есе артық ток тұтынады. Бұл электр желісінде кернеудің төмендеуіне, трансформаторлардың асқын жүктелуіне, жалпы режимнің орнықсыздануына себеп болуы мүмкін.

Осы факторлардың барлығы апатқа қарсы автоматика жүйелерін электрмен жабдықтаудың ажырамас және негізгі элементі ретінде қарастыруды талап етеді. Апатқа қарсы автоматика электр желісіне интеграциялана отырып, зақымданған элементтерді нормативтік уақыт ішінде ажыратуды, авариялық процестердің таралуын шектеуді және жабдықты термиялық әрі динамикалық асқын жүктемелерден қорғауды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар кернеу мен жиілікті рұқсат етілген шектерде ұстап тұру, қосалқы станциялар

мен желілік тораптар арасындағы әрекеттердің үйлесімділігін қамтамасыз ету аса маңызды міндет болып табылады.

Зерттеудің мақсаты Қаражанбас энергия торабы жағдайында апатқа қарсы автоматика жүйелерінің жұмыс істеу принциптерін ғылыми негізде талдау, қолданылатын техникалық құралдардың энергетикалық орнықтылықты қамтамасыз етудегі тиімділігін бағалау, олардың өзара әрекеттесу логикасын жүйелеу болып табылады.

Зерттеу электрмен жабдықтау жүйесінің құрылымын, технологиялық жүктемелердің сипаттамаларын және пайдаланылатын релейлік қорғау құрылғыларының функционалдық мүмкіндіктерін жүйелік талдау негізінде жүргізілді. Әдістемелік негіз ретінде Электр қондырғыларын орнату қағидалары, ІЕС халықаралық стандарттары, мемлекеттік стандарттар, өнеркәсіптік энергожүйелер үшін кеңінен қолданылатын микропроцессорлық қорғаныс терминалдарының техникалық сипаттамалары пайдаланылды. Талдау барысында желінің қалыпты, авариялық режимдері, ықтимал қысқа тұйықталу түрлері, кернеу мен жиіліктің ауытқуы, апатқа қарсы алгоритмдердің жұмыс логикасы қарастырылды.

Қаражанбас энергия торабының апатқа қарсы автоматикасы селективтілік, жедел әрекет ету, сенімділік және бейімделгіштік принциптеріне негізделді. Селективтілік принципі зақымданған элементті дәл анықтап, тек сол бөлікті ажыратуға мүмкіндік береді, бұл бірінші санаттағы жауапты тұтынушылардың электрмен жабдыкталуын барынша сақтауға жағдай жасайды. Жедел әрекет ету уақыты жабдықтың термиялық және динамикалық орнықтылық шектеріне сәйкес таңдалып, қысқа тұйықталулар мен басқа да авариялық режимдердің каскадты сипат алуына жол бермейді.

Жүйенің сенімділігі қорғаныс функцияларын резервтеу, өлшеу және басқару арналарының тәуелсіздігі, сондай-ақ микропроцессорлық құрылғылардың өзін-өзі диагностикалау мүмкіндіктері арқылы қамтамасыз етіледі. Бейімделгіштік принципі технологиялық жүктеменің өзгермелі сипатына байланысты ерекше мәнге ие, себебі сорғы агрегаттарын іске қосу, ажырату кезінде токтар мен қуат ағындары айтарлықтай өзгереді. Жағдай қорғаныс қондырғыларды икемді таңдауды, режимдерді динамикалық тұрақтандыруды талап етеді.

Апатқа қарсы автоматика құралдарының кешені трансформаторлардың дифференциалдық қорғанысын, электр беріліс желілерінің дистанциялық қорғанысын, тоқтық қорғаныстарды, автоматты жиіліктік жүктемені түсіру, резервті автоматты қосу және автоматты қайта қосу жүйелерін қамтиды. Дифференциалдық қорғаныс трансформаторлардың ішкі зақымдануларын жоғары дәлдікпен анықтап, олардың істен шығуын болдырмайды. Қашықтықтан басқару қорғаныс ұзын желілерде зақымдану орнын аймақтарға бөле отырып селективті ажыратуды қамтамасыз етеді. Жиіліктік жүктемені автоматты түрде түсіру жүйелері қуат тапшылығы кезінде электр қозғалтқыштарының орнықтылығын сақтауға бағытталған. Резервті автоматты қосу және қайта қосу жүйелері электрмен жабдықтаудың үзілу уақытын барынша қысқартуға мүмкіндік береді.

Зерттеу нәтижелері Қаражанбас энергия торабы үшін апатқа қарсы автоматика жүйелерін жобалау кезінде объектінің технологиялық және құрылымдық ерекшеліктерін міндетті түрде ескеру қажет екенін көрсетеді. Ұзын электр желілері қорғаныстардың жоғары дәлдігін талап етеді, ал климаттық жағдайлар автоматты қайта қосу жүйелерінің маңызын арттырады. Сорғы жабдықтарының басымдығы жиілікті реттеу, жүктемені ажыратудың икемді алгоритмдерін қолдануды қажет етеді.

Перспективалы бағыттардың бірі ретінде цифрлық технологияларға негізделген бейімделгіш апатқа қарсы автоматика жүйелерін дамыту атап өтіледі. Мұндай жүйелер нақты уақыт режимінде электрлік параметрлерді талдап, қорғаныс уставкаларын автоматты түрде түзетуге мүмкіндік береді. SCADA жүйелерімен интеграция апаттық оқиғаларды тіркеуді, талдауды, энергетикалық режимдерді оңтайландыруды қамтамасыз етеді.

Қорытындылай келе, Қаражанбас энергия торабының апатқа қарсы автоматикасы электрмен жабдықтаудың сенімділігі мен мұнай өндіру процестерінің үздіксіздігін

қамтамасыз ететін негізгі факторлардың бірі болып табылады. Қазіргі заманғы релейлік қорғау мен автоматтандыру құралдарын қолдану авариялық жағдайлардың алдын алуға, олардың салдарын азайтуға және энергетикалық қауіпсіздікті арттыруға мүмкіндік береді. Апатқа қарсы автоматика жүйесін одан әрі жетілдіру цифрландыруды тереңдету, бейімделгіш басқару әдістерін енгізу, мониторинг жүйелерімен өзара ықпалдасуды кеңейту арқылы жүзеге асырылуы тиіс.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. D.P. Popović et al. Fast evaluation of dynamic changes of electric power systems frequency during primary control Int J Electr Power Energy Syst (1997)
2. M. Khodayar et al. Deep learning in power systems research: A review: CSEE J Power Energy System (2021)
3. IEC 60255.Measuring relays and protection equipment. — International Electrotechnical Commission, Geneva.
4. ГОСТ 32144–2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
5. Блохин Л.Н., Кузнецов В.Г. Релейная защита и автоматика электрических систем. – М.: Энергоатомиздат.
6. Шабад М.А. Релейная защита электроэнергетических систем. — М.: Энергия.
7. Kundur P. Power System Stability and Control. – New York: McGraw-Hill.
8. Wood A.J., Wollenberg B.F. Power Generation, Operation, and Control.– New York: Wiley.